

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
231 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдусоидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abdovaxitovna	

KORXONALARNING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH BO‘YICHA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI

Shomansurova Zilola Abduvaxitovna

TDIU “Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedra professori

Annotatsiya: Mazkur maqolada rivojlangan davlatlarning innovatsion faoliyatni moliyalashtirish tajribalari tadqiq etildi. Innovatsion faoliyatni moliyalashtirishda asosiy e’tibor soliq imtiyozlari, davlat-xususiy sherikchilik, venchur kapital, ilmiy-innovatsion loyihalarni qo’llab-quvvatlash mexanizmlari va ularning iqtisodiy samaradorligiga qaratilgan. Innovatsiyalarni rivojlantirishning AQSH, Yaponiya, Yevropa davlatlari tajribasi, shu jumladan, texnopolislar loyihasi va riskli investitsiyalarning roli ko’rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada O‘zbekiston uchun innovatsion moliyalashtirish strategiyasi va xorij tajribasini qo’llash imkoniyatlari bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion faoliyat, moliyalashtirish, venchur kapital, davlat-xususiy sherikchilik, soliq imtiyozlari, ilmiy-innovatsion loyihalar.

Abstract: This article explores the experience of financing innovative activities in developed countries. The main focus is placed on tax incentives, public-private partnerships, venture capital, mechanisms for supporting scientific and innovative projects, and their economic efficiency. The experience of the United States, Japan, and European countries in the development of innovations is examined, including the technopolis projects and the role of risky investments. Additionally, the article develops proposals for Uzbekistan's innovation financing strategy and the potential application of foreign experience.

Keywords: innovative activity, financing, venture capital, public-private partnership, tax incentives, scientific and innovative projects.

Аннотация: В данной статье исследован опыт финансирования инновационной деятельности в развитых странах. Основное внимание уделено налоговым льготам, государственно-частному партнерству, венчурному капиталу, механизмам поддержки научно-инновационных проектов и их экономической эффективности. Рассмотрен опыт США, Японии, европейских стран в развитии инноваций, включая проект технополисов и роль рискованных инвестиций. Кроме того, в статье разработаны предложения по стратегии финансирования инноваций для Узбекистана и возможностям применения зарубежного опыта.

Ключевые слова: инновационная деятельность, финансирование, венчурный капитал, государственно-частное партнерство, налоговые льготы, научно-инновационные проекты.

KIRISH

Innovatsion faoliyatning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o‘rni bugungi globalashuv jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi. Rivojlangan mamlakatlarning innovatsiyalarni moliyalashtirish borasidagi yondashuvlari ularning iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Soliq imtiyozlari, davlat-xususiy sherikchilik mexanizmlari va venchur kapital asosida innovatsion loyihalarni qo’llab-quvvatlash global tajribada samarali usullardan biri sifatida tan olinmoqda. Ushbu maqolada AQSH, Yaponiya, Yevropa davlatlari tajribasi asosida innovatsion moliyalashtirish mexanizmlarining o‘ziga xos jihatlari va ularni O‘zbekiston sharoitida tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilingan bo‘lib, asosiy maqsad – iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning samarali yo‘llarini aniqlashdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro tajribaga ko'ra, korxonalarda innovatsion faoliyatni kuchaytirishda soliq siyosati muhim ahamiyat kasb etadi. Mahalliy olimlarimizdan biri S.A.Giyasov¹ o'z ilmiy tadqiqotlarida soliq imtiyozlarini iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish hamda ularning rivojlanishini rag'batlantirish uchun qo'llaniladigan muhim vosita sifatida ta'kidlaydi. Mamlakatimizda ham O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi²ga muvofiq ayrim sohalarni rivojlantirishga qaratilgan soliq imtiyozlari joriy etilgan.

Innovatsion faoliyatni boshqarish jarayoniga odatda siyosatchilar, hukumat a'zolari va yirik tadbirkorlar jalb qilinadi. Masalan, AQSHda innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha maxsus davlat dasturi qabul qilinib, sezilarli yutuqlarga erishilgan. Mahalliy olimlarimizdan M.N.Qurbanova³ esa yirik biznes tarmoqlariga ega bo'lgan davlatlarda ilmiy-innovatsion faoliyatni amalga oshirishning uchta asosiy modelini keltiradi:

Ilm-fan hamda ishlab chiqarishning o'zaro uyg'unligi orqali yirik yutuqlarni qo'lga kiritgan davlatlar (AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya);

Innovatsion izlanishlar uchun qulay muhit yaratilgan davlatlar (Germaniya, Shvetsiya, Shveysariya);

Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish bo'yicha yuqori darajadagi innovatsion infratuzilmaga ega bo'lib, ilmiy g'oyalarni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq qiladigan, shuningdek ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish bo'yicha samarali mexanizmlarga ega davlatlar (Yaponiya, Janubiy Koreya).

Rossiyalik olim R.A.Fatxutdinov⁴ ta'kidlashicha, Yevropa davlatlari tomonidan 40 yilni qamrab oluvchi «Texnologiyalar uzatish va innovatsiyalar xalqaro infratuzilmasini rivojlantirish rejasi» ishlab chiqilgan. Ushbu strategiyaning bosh maqsadi ilmiy g'oya va tadqiqotlar asosida ishlab chiqarishni rivojlantirish hamda uning savdosini jadallashtirishdan iborat. Mazkur rejaning asosiy bo'g'ini «Mamlakatlar o'rtasida innovatsiyalar sohasida kooperatsiya» deb nomlanib, innovatsiyani boshqarish va uni tatbiq etish jarayonida konsalting xizmatlarini jalb qilish orqali turli darajadagi innovatsion faoliyatga ko'mak beradigan maxsus infratuzilma obyektlarini shakllantirishga qaratilgan.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda rivojlangan mamlakatlarning innovatsion faoliyatni moliyalashtirishga doir tajribalarini o'rganish va ularning O'zbekiston sharoitida tatbiq etish imkoniyatlarini baholash maqsad qilingan. Ushbu tadqiqot ishini yozish davomida nazariy tahlil, taqqoslash usuli, sistemali yondashuv, tahlil va sintez, empirik kuzatish kabi tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Rivojlangan davlatlar tajribasida ko'plab hukumatlar milliy venchur industriasini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat qaratadi. Biroq bizning tahlillarimizga ko'ra, xorijdagi ushbu amaliyotni mamlakatimiz sharoitida aynan qo'llash kutilgan samara va natija bermasligi mumkin. Buning asosiy sababi shundaki, innovatsion loyihalarni moliyalashtirish jarayonida yuzaga keladigan xatarlarning muayyan qismini davlat zimmasiga olishga yetarlicha tayyorlik darajasi hozircha mavjud emas.

Rivojlangan davlatlarda venchur korxonalarini tashkil etish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash amaliyotida, ilmiy fondlarning xulosalari hamda tavsiyalariga muvofiq, ayrim faoliyat yo'nalishlarini davlat budjeti hisobidan moliyalashtirish yo'lga qo'yilgani kuzatiladi. Ma'lumki, ilmiy yangiliklarni kashf etish va ularni amaliy sohaga joriy qilish jarayoni murakkabligicha qolmoqda, bu esa tijoratlashtirish bosqichida o'ziga xos, yirik hajmdagi xarajatlarni taqozo etadi. Shu boisdan, AQSH, Germaniya va Shveysariya kabi davlatlarda mazkur faoliyatdagi yuqori tavakkal darajasi inobatga olinib, venchur korxonalarini shakllantirish keng yo'lga qo'yilgan.

1 Giyasov S.A. Инновацион фаолиятни ривожлантиришда солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланиш.// "Молия ва банк иши" электрон илмий журнали. №6 сон. ноябрь — декабрь, 2019й.172-182б.

2 <https://lex.uz/docs/-4674902>

3 Қурбанова М. Н АҚШ инновацион тизими шаклланиши ва ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари.//Иқтисод ва молия / экономика и финансы 2018, 10(118).42-54б.

4 Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 6-е изд.— СПб.:Питер, 2011.— 448 с.

O'zbekistonlik olimlardan I.I.Ergashev⁵ esa innovatsiyalarni moliyalashtirishda venchurli investitsiyalash jarayonining xususiyatlari hamda uning iqtisodiy samaradorligini ta'minlash omillarini tadqiq etgan bo'lib, ushbu masalalarning amaliy yechimlarini ko'rsatib bergan (1-rasm).

1-rasm. Venchur investitsiyalari va moliyalashtirish⁶.

Mazkur 1-rasmdagi ma'lumotlarga ko'ra, venchur investitsiyalar innovatsion rivojlanishning dastlabki bosqichidagi yangi avlod korxonalariga asoslanadi. Bunday subyektlarni barpo etishda aniq tijorat konsepsiyalariga tayangan holda ishlash muhim bo'lib, venchur kapital, asosan, butkul yangi mahsulotlar, xizmatlar hamda ilg'or texnologiyalarni amaliyotga joriy etish uchun zarur moliyaviy resurslarni taqdim etadi. Shu sababli, ilm-fan yutuqlariga tayanadigan ushbu investitsiya shakli yuqori tavakkal darajasidagi faoliyat turi sifatida baholanadi.

Davlat tomonidan «Spin-Off» korxonalarini yirik notijorat ilmiy markazlar va oliy ta'lim muassasalari orqali subsidiyalash amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Ilmiy ishlanmalarni «Spin-Off» korxonalar shaklida tatbiq etish bir nechta innovatsion markazlar faoliyatini muvaffaqiyatli ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bunday markazlar odatda AQSHda tashkil topgan Milliy ilmiy fond tomonidan moliyalashtiriladi.

«Spin-Off» korxonalarini ilmiy-innovatsion ishlanmalarni amaliyotga transfer qilish bilan shug'ullanuvchi subyektlar — o'qituvchilar, tadqiqotchilar va boshqa xodimlar tomonidan shakllantiriladi. Mazkur jarayonda hukumat innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida patent, lisenziya kabi hujjatlarni bepul rasmiylashtirish mexanizmini joriy etgan.

Shu bilan birga, investision fondlar ham subsidiyalash shaklida faoliyat yuritadi. Ular nafaqat kichik innovator-korxonalarini, balki yakka tartibda faoliyat ko'rsatuvchi ixtirochilarni ham moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashni o'z oldiga maqsad qilgan bo'lib, buning natijasida innovatsion ekotizimda barqaror rivojlanish shakllanishiga hissa qo'shadi.

Ilmiy ixtirolarni ro'yobga chiqarishda ma'naviy rag'batlantirish omillari ham muhim o'rin tutadi. Bunga misol tariqasida taniqli olimlar va innovatorlarga davlat mukofotlarini topshirish, faxriy unvonlar berish, investorlar uchun innovatsion g'oyalar bilan tanishish markazlarini shakllantirish va ishlab chiqarish korxonalarini shu markazlar faoliyatiga jalb etish kabilarni keltirish mumkin. Mazkur chora-tadbirlar o'zaro qo'llab-quvvatlash mexanizmini rivojlantirib, innovatsion faoliyatni yanada rag'batlantiradi hamda korxonalarining foydasi oshishiga zamin yaratadi.

5 Эргашев И. И. Венчур капитали хизмат кўрсатиш соҳасида инновацион фаолиятни инвестициялашнинг манбаи сифатида. // «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2017 йил. 1-106 .

6 Муаллиф томонидан шакллантирилган.

Keyingi rasmda innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning xalqaro amaliyotiga nazar tashlanadi. Unda moliyalashtirishning uchta asosiy yo'nalishi ko'rsatilib, to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirish usuli kreditlar, lizing hamda forfeytinglarni o'z ichiga oladi. Kombinatsiyalashgan moliyalashtirish usuliga kelsak, bu jarayonda Bridge-financing yondashuvi qo'llanilib, Extra Finance xizmati orqali «oraliq moliyalashtirish» amalga oshiriladi (2-rasm).

2-rasm. Innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning jahon tajribasi⁷.

Ushbu yondashuvning ahamiyati shundaki, u innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda mablag' manbalarini aniqlash yoki o'z mulkini sotishga hozirlik ko'rish jarayonida zarur investitsiya resurslaridan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Management Buy-Out (MBO) usuli qarz kapitaliga asoslangan bo'lib, ushbu jarayonda amaldagi aksiyadorlarning aksiyalari kompaniyaning yuqori boshqaruv vakillariga o'tadi. Mazkur holatlarda qarz va kvazi-qarz instrumentlaridan foydalanish mumkin. Bunday moliyalashtirish shakli odatda doimiy pul oqimlariga ega bo'lgan kompaniyalar tomonidan qo'llaniladi. Management Buy-Out (MBO) yondashuvida esa menejerlar guruhi venchur kapitali tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan kompaniyalarni tanlash orqali ushbu moliyalashtirish jarayonini amalga oshiradi.

2-rasm ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda davlat tomonidan ajratiladigan mablag'lar muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi davrlarda davlat-xususiy sherikchilik (DXSH) asosida moliyalashtirish amaliyoti keng joriy etilmoqda. Mazkur mexanizmni qo'llashda moliyalashtirish jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etish talab qilinadi. Jumladan, O'zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlarining fan va texnologiya markazlari bilan hamkorligini kuchaytirish hamda ularning moliyaviy resurslar bilan ta'minlanishida ushbu yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Davlat-xususiy sherikchilik asosida innovatsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti AQSH, Germaniya, Buyuk Britaniya va Fransiya kabi davlatlarda keng tarqalgan bo'lib, muntazam ravishda takomillashtirib borilmoqda. Har bir mamlakatda ushbu mexanizmni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, ular risklarning taqsimlanish prinsipi, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni yo'lga qo'yish usullari, innovatsion loyihalarni ishlab chiqish hamda ularni amaliyotga joriy etish ko'lamiga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Shunday qilib, davlat sherikchiligi asosida innovatsion loyihalarni moliyalashtirish har bir mamlakatda turli shakl va jarayonlarda namoyon bo'ladi.

Innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'lidagi muhim qadam sifatida, 1984-yilda AQSHda «Milliy kooperativ tadqiqotlar to'g'risida»gi qonun qabul qilingan. Jahon amaliyotida esa rivojlangan mamlakatlar ilmiy ishlanmalarning tijoratlashuvini rag'batlantirish, ularni soliq mexanizmlari orqali qo'llab-quvvatlash hamda innovatsion mahsulotni amalga oshiruvchi tajriba-konstruktorlik markazlari ishlarini muntazam monitoring qilib borishga alohida e'tibor qaratadi. Shu bilan birga, mazkur markazlar faoliyati va ilmiy izlanishlari bo'yicha malakali mutaxassislarining tavsiyalarini o'rganish, ijobiy natijalar beruvchi loyihalarni real iqtisodiyotga tatbiq etishda muhim ahamiyatga ega (3-rasm).

⁷ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

3-rasm. Ilmiy loyihalarni moliyalashtirish⁸.

Barcha innovatsion mahsulotlar avvalo turli sohalarda faoliyat yurituvchi mutaxassislar ko'rigidan o'tkaziladi. Ushbu jarayonda mahsulot yoki xizmatning belgilangan me'yor va standartlarga muvofiqligi baholanadi. Yangi ishlanmalarni keng ko'lamda joriy qilishdan oldin, ular qaysi tarmoq korxonalarini tomonidan amalga oshirilishi, zarur mutaxassislar bilan ta'minot darajasi, qo'llaniladigan texnologiyalarning quvvati va mehnat unumdorligi kabi omillar chuqur tahlil qilinadi. Shundan so'nggina mahsulot yoki xizmat amaliyotga joriy etish uchun tayyor deb hisoblanadi.

Iqtisodiy jihatdan rivojlangan Yaponiya davlati innovatsiya, fan va ta'limni boshqarishning o'ziga xos tashkiliy tuzilmasiga ega bo'lib, bu 4-rasmda aks ettirilgan. Tabiiy xomashyo resurslarining cheklangan bo'lishi sabab, Yaponiyada rahbariyat innovatsiyalarni rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratadi. Natijada yangi mahsulotlar ishlab chiqarish hamda ularni tashqi bozorda savdoga chiqarish orqali valyuta tushumlarini sezilarli darajada oshirishga erishiladi⁹.

Yaponiyada innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash maqsadida uzoq muddatli ilmiy-texnik rivojlanish dasturi mavjud bo'lib, amaliy tadqiqotlar va xorijda litsenziyalar sotib olish kabi choralar muntazam amalga oshirilib kelinadi. Ushbu jarayonda, avvalo, yirik korporatsiyalar faoliyatiga alohida e'tibor qaralilib, Fan-texnika siyosatini (FTS) muvaffaqiyatli amalga oshirishda ularning roli ustun o'rin tutadi (4-rasm).

4-rasm. Yaponiyada fan-texnika siyosatini boshqarish¹⁰.

8 Муаллиф tomonidan shakllantirilgan.

9 Ефимова А. И. Инновационный менеджмент в Японии: ретроспективный анализ и современные тенденции. / Экономика и управление. № 4 (78) 2012.946.

10 Краснов А.И. Государственное регулирование научно-технического развития Японии на современном этапе. / Российский внешнеэкономический вестник. №7. 2007. 11-196.

Mamlakat Mudofaa Boshqarmasi bu jarayonda yetakchi o'rin egallamasada, Yaponiya davlatining Osiyo, Afrika va Yaqin Sharq mintaqalari energetika bozorlariga kirib borishi boshlanganligi kuzatiladi. Bu maqsadda hukumat tomonidan 300 million dollar mablag' ajratilgan. Energetika sohasida joriy etilayotgan innovatsion ishlanmalar iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga sezilarli multiplikativ samara ko'rsatmoqda. Xususan, 2020-yilga kelib «yashil» texnologiyalar loyihasini keng joriy qilish va bu orqali 1,4 millionga yaqin yangi ish o'rni yaratish rejalashtirilgan edi.

Innovatsion loyihalar asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bozor sharoitida raqobatchilarga duch keladi va shu orqali narx siyosatiga bevosita ta'sir o'tkazadi. Agar innovatsion mahsulot raqobatbardoshligi yuqori bo'lsa, u o'z iste'molchilariga ega bo'lishi mumkin. Aksincha, mahsulot sifati yuqori bo'lsada, ishlab chiqarish xarajatlari balandligi sababli uning narxi iste'molchilar uchun juda qimmat bo'lib qolsa, bozorda ushbu tovar yoki xizmatga bo'lgan talab pasayishi ehtimoli ortadi.

Barchaga ma'lumki, 1982-yilda Yaponiya o'z iqtisodiyotiga yuqori xavf darajasiga ega bo'lgan investision mablag'larni faol jalb eta boshladi. Ushbu jarayon mazkur mamlakatda «Riskli kompaniyalar bum»i nomi bilan mashhur bo'lib ketdi¹¹.

Yaponiya uzoq muddatli strategiya sifatida ilg'or texnologiyalarni yaratish hamda ularning negizida yangi iqtisodiy aloqalarni shakllantirish orqali mahsulot eksportini kengaytirish maqsadini o'z oldiga qo'ygan. Shu bois, xalqaro maydonda Yaponiya «ratsionalizator» mamlakat sifatida e'tirof etiladi, chunki axborot tizimlari, mexanotronika va biotexnologiyalar kabi sohalarda innovatsion ishlanmalar yaratishda yetakchi o'rinni egallab keladi. Natijada so'nggi uch yil ichida ilmiy ishlanmalarga asoslangan mahsulotlari jahon bozorining qariyb 30 foiz ulushini band etishga muvaffaq bo'lgan.

Yaponiya texnopolis loyihalarini ishlab chiqish bo'yicha ham ilg'or tajribaga ega bo'lib, «olti maqsadli» dastur uning bosh strategiyasi sifatida belgilangan. Dastur turli iqtisodiy tarmoqlarni qamrab oluvchi muhim strategik yo'nalishlardan biridir va u doirasida yetuk olimlar, xodimlar hamda malakali mutaxassislar ishtiroki ta'minlanadi. Loyihani amalga oshirish va kuzatuv funksiyasi davlat boshqaruv organlariga yuklatilgan. Mamlakatda ushbu dastur uch yil davomida puxta ishlab chiqilib, 1982-yilda rasmiy ravishda qabul qilingan.

Mazkur texnopolis «Sukube» nomi bilan yuritilib, uning bunyod etilishi qariyb 20 yil vaqt olgan va loyihaning umumiy hududi 285 km² ni tashkil etadi. Unda 60 dan ziyod ilmiy-tadqiqot institutlari, ikki universitet hamda 240 dan ortiq xususiy ilmiy muassasalar faoliyat yuritadi¹².

Amerikalik mutaxassis Sh.Tasuno fikriga ko'ra, Yaponiyada texnopolislardan iborat turli mintaqaviy markazlar tashkil etilishi, iqtisodiyotning turli tarmoqlarini rivojlantirish va yangi sohalarga muvaffaqiyatli kirib borish maqsadida, butun mamlakat miqyosida intellektual salohiyatni yuksaltirish vazifasini o'z zimmasiga olgan.¹³».

Yaponiyada qabul qilingan innovatsion loyihalar davlat tomonidan tartibga solinadi, turli to'lovlardan ozod etiladi va soliq hamda kredit bo'yicha imtiyozlar berilishi orqali har tomonlama qo'llab-quvvatlanadi. Hozirgi davrda davlat xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va kooperatsiyani jadallashtirish konsepsiyasini ishlab chiqib, fan va texnika sohasida hamkorlik qilish borasida AQSH, Xitoy hamda Yevropa davlatlari bilan tegishli bitimlar imzolagan.

Yaponiya bugungi kunda mahsulot tannarxi past, sifati yuqori bo'lgan, kapital sarfini kamaytiradigan, bir nechta korxonalar bilan hamkorlik qilgan holda xomashyo yoki butlovchi qismlarni birgalikda ishlab chiqaradigan yirik innovatsion loyihalarga ustuvor ahamiyat qaratmoqda. Bunday loyihalar asosan informatika, mikro sxemalar va elektron texnika ishlab chiqarish korxonalarida muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirilmoqda.

Yaponiyaning innovatsion loyihalarida faol ishtirok etayotgan davlatlar sirasiga Niderlandiya, Portugaliya, Belgiya, Daniya, Finlyandiya, Shvetsiya, Avstriya, Gresiya, Irlandiya, Italiya, Ispaniya va Lyuksemburg kiradi. Shu bilan birga, Germaniya, Buyuk Britaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Yaponiya o'rtasida ham innovatsion loyihalar sohasida izchil hamkorlik yo'lga qo'yilib, bu davlatlar ushbu yo'nalishda yetakchi o'rinni egallab kelmoqda. Ko'plab mamlakatlar innovatsion loyihalarni

11 Краснов А.И. Государственное регулирование научно-технического развития Японии на современном этапе. // Российский внешнеэкономический вестник. №7. 2007. 11-196.

12 Зигмунд А.А. Сравнительный анализ создания и развития технополисов в Японии и России. // Интернационал Журнал оф Хуманитес анд Натурал Сиенсес, вол. 10-2. 49-536.

13 Тацуно, Ш. Стратегия Технополисы: автореф. дис. ... канд экон. наук: 08.00.05. Новосибирск, 2002. — 23 с.

asosan federal budget mablag'lari hisobidan moliyalashtiradi. Innovatsion ishlanmalar negizida ishlab chiqarilgan mahsulotlar eksporti yalpi ichki mahsulot tarkibining 20–25 foizini tashkil etib, yuqorida qayd etilgan davlatlarda davlat tomonidan innovatsion loyihalarga ajratiladigan moliyaviy resurslar umumiy xarajatlarning 35–40 foiziga teng.¹⁴

Venchur korxonalarini shakllantirish va ularning moliyaviy resurslar bilan ta'minotini yo'lga qo'yish jarayoni Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya va Fransiya kabi davlatlarda yuqori darajada rivojlangan. Masalan, 1980-yillarda Yaponiyadagi venchur firmalarga yo'naltirilgan investitsiya hajmi 2,6 mlrd. dollarni tashkil etgan bo'lsa, ayni paytda ushbu ko'rsatkich AQSHda 24 mlrd. dollarga yetgan.

Hozirgi sharoitda venchur institutlari innovatsion rivojlanishning tayanch omillaridan biri sifatida qaraladi. Ularning faoliyatini kompleks tartibga solish va monitoring qilish maqsadida venchur korxonalarini barpo etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasida davlat moliyaviy resurslari orqali qo'llab-quvvatlovchi venchur fondlari tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur faoliyatning bosh maqsadlaridan biri – xususiy va davlat sektorlari hamkorligi mexanizmini yo'lga qo'yishdan iborat.

Bunda venchur moliyalashtirish mexanizmi muammoli bosqichda bo'lgan innovatsion korxonalar va ularning ilmiy ishlanmalarini ishlab chiqarish jarayoniga tatbiq etishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkonini kengaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorij tajribalaridan kelib chiqib xulosa qilib shuni aytish joizki, venchur korxonalar ma'lum ilmiy ishlanmalarining natijasida tijorat g'oyasiga suyangan holda riskli moliyalashtirishni amalga oshirish asnosida faoliyat olib borishni anglatadi. Innovatsion faoliyatni moliyalashtirish iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi, jumladan, venchur kapital, davlat-xususiy sherikchilik va soliq imtiyozlari innovatsiyalarni muvaffaqiyatli qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ekanini ko'rsatadi. O'zbekiston sharoitida innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda xorijiy tajribalardan foydalanish, mahalliy ehtiyojlarga mos yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Soliq imtiyozlarini kengaytirish, ilmiy-tadqiqot markazlari va texnopolislarni rivojlantirish iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, risklarni kamaytirish uchun venchur fondlarini shakllantirish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Гиясов С.А. Инновацион фаолиятни ривожлантиришда солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланиш. // “Молия ва банк иши” электрон илмий журнали. №6 сон. ноябрь - декабрь, 2019й. 172-182б.
2. Қурбанова М. Н. АҚШ инновацион тизими шаклланиши ва ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари. // Иқтисод ва молия / экономика и финансы 2018, 10(118). 42-54б.
3. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 6-е изд.— СПб.: Питер, 2011.— 448 с.
4. Эргашев И. И. Венчур капитали хизмат кўрсатиш соҳасида инновацион фаолиятни инвестициялашнинг манбаи сифатида. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2017 йил. 1-10б .
5. Ефимова А. И. Инновационный менеджмент в Японии: ретроспективный анализ и современные тенденции. / Экономика и управление . № 4 (78) 2012. 94б.
6. Краснов А.И. Государственное регулирование научно-технического развития Японии на современном этапе. / Российский внешнеэкономический вестник. №7. 2007. 11-19б.
7. Зигмунд А.А. Сравнительный анализ создания и развития технополисов в Японии и России. // International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-2. 49-53б.

14 Шахмаев А. С. Динамичность среды анализ инновационной политики развитых стран. // Креативная экономика, 2012, № 6/65-69.

8. Тацуно, Ш. Стратегия Технополисы: автореф. дис. ... канд экон. наук: 08.00.05. Новосибирск, 2002. - 23 с.
9. Шахмаев А. С. Динамичность среды анализ инновационной политики развитых стран. // Креативная экономика, 2012, № 6/65-69.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

